

UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL POTENCIAL DE LOS RELOJES INTELIGENTES EN LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

A LITERATURE REVIEW ON THE POTENTIAL OF WEARABLES IN PREHOSPITAL HEALTH

AUTORES

1. Antonio Blanco Morales. Enfermero. 061 Aragón, España.
2. Julia Fernández Santafé. Enfermera. Residencia Personas Mayores "Sagrada Familia", Huesca, España.
3. Luis Marco Galindo. Enfermero. Hospital Universitario San Jorge, Huesca, España.
4. Darío Monesma Sorrosal. Enfermero. Hospital Universitario San Jorge, Huesca, España.
5. Laura Sanjuan Estallo. Enfermera. Hospital Universitario San Jorge, Huesca, España.
6. Juan Manuel Villar González. Enfermero. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España.

RESUMEN

Las investigaciones realizadas hasta la fecha muestran que las funciones médicas del reloj inteligente de Apple, el Apple Watch, como el almacenamiento de datos médicos, la detección de caídas y el seguimiento de los signos vitales, pueden mejorar la atención médica de emergencia al proporcionar información crucial y alertar automáticamente a los servicios médicos en determinados escenarios. Estas herramientas optimizan la coordinación, reducen los tiempos de respuesta y tienen el potencial de salvar vidas. Sin embargo, aunque los estudios han demostrado que estas funcionalidades son precisas, no pueden sustituir un diagnóstico médico definitivo. Combinado con herramientas tradicionales, como un ECG de 12 derivaciones, el Apple Watch se presenta como un valioso accesorio personal que complementa al equipo de emergencia.

PALABRAS CLAVE

Electrocardiografía, frecuencia cardíaca, alerta en emergencia, oximetría.

ABSTRACT

Research conducted so far shows that Apple's medical functions on the Apple Watch, such as data storage, fall detection, and vital sign monitoring, can enhance emergency medical care by providing crucial information and automatically alerting medical services in specific scenarios. These tools improve coordination, reduce response times, and have the potential to save lives. However, while these features have proven to be accurate, they cannot replace a definitive medical diagnosis. When combined with traditional tools like a 12-lead ECG, the Apple Watch serves as a valuable personal accessory that complements emergency teams.

KEY WORDS

Electrocardiography, heart rate, emergency watch, oximetry.

INTRODUCCIÓN

Los dispositivos electrónicos personales evolucionan constantemente, incorporando nuevas funcionalidades y herramientas destinadas a

mejorar la salud de sus usuarios. El ámbito de las urgencias y emergencias médicas no se queda atrás, ya que también se beneficia de continuas mejoras diseñadas para facilitar la labor profesional de los equipos de emergencias. Entre estos dispositivos electrónicos personales, los relojes inteligentes destacan cada vez más, ganando adeptos año tras año y convirtiéndose en imprescindibles en la vida diaria de muchas personas¹. Estos dispositivos son capaces de monitorizar desde la apnea del sueño hasta una posible fibrilación auricular². Todas estas funcionalidades pueden contribuir a mejorar la calidad asistencial proporcionada por los equipos de urgencias y emergencias que atienden al paciente, desde el momento en que se recibe el aviso hasta la llegada de los servicios de emergencias. De manera que estudiaremos las distintas posibilidades que ofrecen estos dispositivos, en concreto el Apple Watch de Apple. Y como esto podría ayudar a los servicios de urgencias y emergencias.

OBJETIVO

- Identificar qué funcionalidades ofrece el Apple Watch relacionadas con la salud.
- Relacionar funcionalidades de salud del Apple Watch con las actuaciones de los servicios de urgencias y emergencias médicas.

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos científicas como PubMed, Scopus y Google Scholar, complementada con consultas a fuentes técnicas como Apple Support y otros sitios web oficiales del fabricante. Las palabras clave incluyeron: "Apple Watch health functionalities", "fall detection reliability", "heart rate monitoring smartwatch", y "oxygen saturation smartwatch accuracy". Respecto a los criterios de inclusión y exclusión se incluyeron estudios y publicaciones que hubiesen sido publicados en los últimos 5 años, idiomas inglés y español, y se excluyeron aquellos documentos que no contaban con el suficiente respaldo científico o técnico. En cuanto al diseño de la investigación que se llevó a cabo fue un estudio de tipo descriptivo y analítico basado en una revisión documental y el análisis crítico de información proveniente de fuentes primarias y secundarias.

RESULTADOS

Los relojes inteligentes se han vuelto populares en los últimos años, con ventas globales que superan los 450 millones de unidades y crecen a un ritmo de aproximadamente el 20% anual³. Las aplicaciones más populares entre los usuarios son aquellas que rastrean parámetros de salud como la frecuencia cardíaca, las calorías quemadas y la duración e intensidad del ejercicio⁴.

En este estudio de investigación recopilaremos la información en relación a la última versión del dispositivo de Apple, el Apple Watch Ultra 2 (2024). Las funcionalidades que ofrecen este dispositivo son: notificación de la frecuencia cardíaca y ritmo irregular, historial de fibrilación auricular, capacidad de realizar un electrocardiograma, notificaciones de capacidad aeróbica baja, nivel de oxígeno en sangre y detección de caídas². Además nos ofrece la posibilidad de consultar los datos médicos del usuario. A continuación vamos a ampliar la información respecto a las distintas prestaciones.

Notificación de la frecuencia cardíaca:

Esta función permite al usuario establecer límites personalizados para la frecuencia cardíaca, tanto mínimos como máximos. Si el dispositivo detecta una frecuencia fuera de estos rangos, emite una alerta que notifica al usuario sobre una posible bradicardia o taquicardia, según los límites definidos⁵. Un estudio que evaluó la fiabilidad y variabilidad de las mediciones de frecuencia cardíaca realizadas por este dispositivo arrojó resultados muy positivos, destacando una alta correlación (>0.9) con los valores de referencia⁶. Además, otro estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Dublín, Irlanda, analizó los modelos de última generación del Apple Watch (Series 9 y Ultra 2)⁷. Este estudio concluyó que, aunque los valores registrados por el dispositivo tendían a ser ligeramente inferiores en comparación con una banda electrocardiográfica de referencia (Polar H10), los resultados obtenidos eran relativamente precisos⁷.

Esta funcionalidad constituye una herramienta especialmente útil como sistema de preaviso para el usuario. Al alertar sobre un cambio significativo en la frecuencia cardíaca, permite al usuario tomar medidas preventivas, como acudir al centro de urgencias más cercano o contactar con el servicio de emergencias médicas.

Notificación de ritmo irregular:

El dispositivo cuenta con la capacidad de detectar ritmos cardíacos irregulares. En caso de identificar irregularidades en múltiples lecturas, estas se asocian con una posible fibrilación auricular (FA)⁸. No obstante, el fabricante advierte que el dispositivo no monitorea continuamente signos de FA, lo que implica que episodios de esta arritmia podrían no ser detectados. La prestigiosa Asociación Americana del Corazón (AHA) evaluó la precisión de estos dispositivos en la detección de FA. Compararon los resultados de un estudio interno realizado por Apple, el cual reportó una sensibilidad superior al 98%, una especificidad mayor al 99% y una tasa de lecturas no concluyentes del 6%, con los resultados de un estudio piloto llevado a cabo por la AHA, que obtuvo una sensibilidad del 41% y una tasa de lecturas no concluyentes del 31%. Estas discrepancias llevaron a concluir que las diferencias en los resultados obligan a los profesionales sanitarios a interpretar con cautela las alertas generadas por estos dispositivos⁹.

Por otro lado, un estudio realizado por la Sociedad del Corazón de Amsterdam arrojó conclusiones similares¹⁰: Según sus hallazgos, la lectura correcta de FA mostró una alta precisión, con una sensibilidad y especificidad del 93,5% y 100%, respectivamente⁽¹⁰⁾. Sin embargo, el porcentaje de lecturas no concluyentes alcanzó el 27,9%, lo que incluyó falsos resultados con una sensibilidad y especificidad reducidas al 66,2% y 73,4%, respectivamente¹⁰. No obstante, cuando las lecturas no concluyentes fueron analizadas mediante la interpretación manual del electrocardiograma (ECG) en formato PDF generado por el dispositivo, se logró una reducción significativa de los falsos negativos¹⁰.

La conclusión de este estudio enfatizó que una lectura basada únicamente en una derivación no es confiable para diagnosticar una FA y que es imprescindible realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones para confirmar dicha arritmia⁽¹⁰⁾. En resumen, tras analizar diversos estudios que evaluaron la precisión de estos dispositivos en la detección de arritmias como la FA, se concluye que, aunque representan una herramienta útil y con una precisión notablemente elevada, la confirmación diagnóstica debe realizarse mediante un ECG de 12 derivaciones.

Detección de caídas:

Esta función, integrada en prácticamente todos los modelos de relojes lanzados por Apple, permite detectar caídas bruscas y activar de inmediato un sistema de alerta¹¹. Cuando se produce una caída, el dispositivo emite una notificación que ofrece al usuario la opción de contactar directamente con los servicios de emergencias o cancelar la alerta si detecta movimiento posterior al impacto¹¹. En caso de que el usuario permanezca inmóvil en el suelo durante aproximadamente un minuto, el reloj envía automáticamente un aviso a los servicios de emergencias tras una cuenta regresiva de 30 segundos¹¹. Este aviso incluye tanto la ubicación exacta del usuario (coordenadas de longitud y latitud) como sus datos médicos registrados, lo que facilita una intervención rápida y personalizada¹¹.

Un estudio realizado en España analizó la capacidad del dispositivo para detectar caídas¹². Los resultados, obtenidos mediante un modelo basado en bosques aleatorios, mostraron que las caídas fueron correctamente clasificadas en más del 96% de los casos¹². Otra investigación llevada a cabo en 2020 evaluó la sensibilidad del dispositivo para detectar caídas en diferentes direcciones: hacia delante, hacia atrás, y hacia los lados (derecha e izquierda). Los resultados obtenidos superaron el 90% de precisión, con valores específicos de 95,45%, 97,72%, 94,67% y 95,12%, respectivamente¹³.

Esta función demuestra su enorme importancia, ya que es una herramienta capaz de activar e informar automáticamente a los servicios de urgencias en casos de caídas. Esto resulta especialmente crucial para personas que viven solas, pues puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de pérdida de consciencia.

Datos médicos:

Apple permite a sus usuarios centralizar toda su información personal relacionada con la salud mediante una ficha médica en sus dispositivos¹⁴. Esto facilita a los servicios de emergencias acceder a los datos médicos más relevantes sin necesidad de desbloquear el dispositivo e incluso enviarlos directamente a los equipos de emergencia¹⁴. Entre los datos disponibles se incluyen información

personal como nombre, apellidos, edad e idioma, además de otros detalles importantes, como si el usuario es donante de órganos, alergias (a medicamentos, alimentos u otros), contactos de emergencia, altura, peso y grupo sanguíneo, entre otros¹⁴.

Esta herramienta resulta especialmente útil por dos razones principales. En primer lugar, facilita tanto la identificación del usuario como el acceso a datos médicos de especial relevancia. En segundo lugar, en caso de que el centro de emergencias que reciba el aviso no pueda identificar a la persona afectada, este sistema permite recopilar información clave que resulta de gran utilidad para los equipos de urgencias y emergencias encargados de su atención.

Oxígeno en sangre:

Esta aplicación, disponible en el Apple Watch, permite al usuario medir el nivel de oxígeno en sangre, conocido como saturación de oxígeno¹⁵. Sin embargo, el propio fabricante advierte que, incluso en condiciones ideales, las lecturas proporcionadas por el dispositivo pueden no ser completamente fiables¹⁵. Entre los factores que podrían afectar la precisión de las mediciones se encuentran la perfusión cutánea, el movimiento, una frecuencia cardíaca elevada y la presencia de tatuajes en la piel¹⁵. Un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos de América determinó que las mediciones que realizaba el dispositivo en general eran razonablemente precisas¹⁶. Aunque ocasionalmente generaba valores atípicos, con mediciones fuera de rango e insisten en la necesidad de llevar a cabo más investigaciones al llegar a un resultado final no concluyente. Otro estudio de investigación que ahondó acerca de la precisión de este dispositivo concluyó que la medición de la saturación de oxígeno con el Apple Watch aún no alcanza el estándar médico de precisión en oximetría de pulso, ya que una proporción significativa de las mediciones resultó inexacta¹⁷. Resaltar que, aunque una alta proporción de mediciones fallidas en niños puede atribuirse al movimiento, en adultos la causa no está clara¹⁷.

Por falta de estudios adicionales que aseguren una alta fiabilidad en los valores medidos por el dispositivo, no consideraremos esta función como una herramienta útil y confiable en situaciones de urgencia o emergencia.

Estas son las funcionalidades que, a diciembre de 2024, incorporan estos dispositivos electrónicos. Como hemos podido observar, ofrecen más beneficios que inconvenientes, facilitando significativamente la atención al usuario por parte de los servicios de urgencias y emergencias.

DISCUSIÓN-CONCLUSIÓN

El estudio analizó las funciones relacionadas con la salud del Apple Watch y la relación que puede tener con los servicios de urgencias y emergencias. El objetivo inicial era identificar las principales funciones que proporcionan estos dispositivos y evaluar su utilidad en situaciones críticas.

Uno de los beneficios más notables es la capacidad para almacenar y ofrecer acceso a datos médicos de interés, como alergias, medicamentos actuales, tipo de sangre y contactos de emergencia. Esto permite que los servicios de salud reciban instantáneamente información relevante incluso cuando el usuario no puede comunicarse, lo que permite un tratamiento más rápido y personalizado. Además, la capacidad de compartir estos datos

automáticamente con los servicios de urgencias mejora significativamente la coordinación entre los diferentes recursos. Además, resaltar la capacidad de estos dispositivos de avisar automáticamente a los servicios de emergencia en caso de caída. Esta herramienta es sumamente importante, especialmente para personas que viven solas, ya que permite intervenir rápidamente en situaciones de pérdida del conocimiento o cualquier tipo de accidente donde el dispositivo detecte una gran desaceleración. Ya que envía coordenadas (latitud - longitud) y datos médicos, esto dará como resultado una optimización de la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia, acortará los tiempos de respuesta y potencialmente salvará vidas en situaciones críticas.

Los resultados muestran que la precisión de estas funciones es muy precisa: más del 96 % de las caídas se identifican correctamente en los estudios. De manera similar, los informes sobre mediciones irregulares de arritmias cardíacas y oxígeno en sangre proporcionan advertencias tempranas útiles, aunque es necesario estudiar más a fondo su fiabilidad en condiciones específicas como la pigmentación de la piel o el movimiento en adultos.

Sin embargo, es importante resaltar que si bien estas características representan un avance significativo en el cuidado de la salud, no deben considerarse un diagnóstico definitivo. Es necesario un examen médico complementario y el uso de herramientas adicionales, como un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones, para confirmar el diagnóstico, por lo tanto, enfatiza la importancia de usarlos junto con otros métodos médicos tradicionales.

En resumen, dispositivos como el Apple Watch ofrecen una serie de funciones innovadoras que pueden resultar una herramienta valiosa en situaciones de emergencia. Sin embargo, es importante que los servicios de emergencia adopten un enfoque cauteloso y complementario en su uso para garantizar una atención segura y precisa.

BIBLIOGRAFÍA

1. Applesfera. Hay 100 millones de usuarios llevando un Apple Watch y su perspectiva de crecimiento crece año a año, según un analista [Internet]. Applesfera; 2021 [citado 21 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.applesfera.com/apple-watch/hay-100-millones-usuarios-llevando-apple-watch-perspectiva-crecimiento-crece-ano-a-ano-analista#:~:text=Apag%C3%B3n%20TDT-,Hay%20100%20millones%20de%20usuarios%20llevando%20un%20Apple%20Watch%20y,a%20a%20C%3%B1o%20C%20seg%C3%BAn%20un%20analista&text=El%20analista%20Neil%20Cybart%20de,de%20personas%20alrededor%20del%20mundo.>
2. Apple. Apple Watch: Atención médica [Internet]. Apple España; 2024 [citado 21 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.apple.com/es/healthcare/apple-watch/>
3. Siddeek H, Fisher K, McMakin S, Bass JL, Cortez D. AVNRT captured by Apple Watch Series 4: Can the Apple watch be used as an event monitor? *Ann Noninvasive Electrocardiol.* 2020;25: e12742.
4. Koshy AN, Sajeev JK, Nerlekar N, Brown AJ, Rajakariar K, Zureik M et al. Smart watches for heart rate assessment in atrial arrhythmias. *Int J Cardiol.* 2018;266:124-7.
5. Apple Support. Monitoreo cardíaco con el Apple Watch [Internet]. Apple Inc.; 2024 [citado 20 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://support.apple.com/es-es/120276>
6. Enríquez González C. Fiabilidad y Validez de los wearables para medir la frecuencia y la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante la realización de actividad física [Trabajo de Fin de Grado en Internet]. Elche:

- Universidad Miguel Hernández de Elche; 2024 [citado 21 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/11000/32811>
7. O'Grady B, Lambe R, Baldwin M, Acheson T, Doherty C. The validity of Apple Watch Series 9 and Ultra 2 for serial measurements of heart rate variability and resting heart rate. *Sensors*. 2024;24(19):6220. Available from: <https://doi.org/10.3390/s24196220>
 8. Apple. Detalles sobre las notificaciones de ritmo irregular y su disponibilidad por países o regiones [Internet]. Cupertino: Apple Inc.; [citado 2024 dic 20]. Disponible en: <https://support.apple.com/es-es/120276>
 9. American Heart Association. Apple Heart Study: Assessment of Watch-Based Photoplethysmography to Identify Cardiac Arrhythmias. *Circulation*. 2019;140(23):1919-1926. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044126.
 10. Bettari L, O'Connor CM. Smartwatches in heart failure: Hype or help? *Trends Cardiovasc Med*. 2023;33(1):1-3. doi:10.1016/j.tcm.2022.11.003.
 11. Apple Inc. Información sobre las notificaciones de frecuencia cardíaca y cómo configurarlas. [Internet]. 2024 [citado 20 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://support.apple.com/es-es/108896>
 12. Tienda Tejado A, Pérez Álvarez S. Detección de caídas con reloj inteligente (smartwatch) para personas mayores. 2021 Ene 10 [citado 2024 Dic 26];[aprox. 40 p.]. Disponible en: <https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/127707>
 13. Tai KY, Chiang DL, Chen TS, et al. Smart fall prediction for elderly care using iPhone and Apple Watch. *Wireless Pers Commun*. 2020;114(3):347-65. doi:10.1007/s11277-020-07366-3
 14. Apple Support. Configurar y usar la detección de caídas en el Apple Watch [Internet]. 2024 [citado 2024 Dic 26]. Disponible en: <https://support.apple.com/es-es/guide/watch/apd58cd0b3f4/watchos>
 15. Apple Support. Usar la app Oxígeno en sangre en el Apple Watch [Internet]. 2024 [citado 2024 Dic 26]. Disponible en: <https://support.apple.com/es-es/120358>
 16. Windisch P, Schröder C, Förster R, Cihoric N, Zwahlen DR. Accuracy of the Apple Watch oxygen saturation measurement in adults: a systematic review. *Cureus*. 2023 Feb 23;15(2):e35355. doi:10.7759/cureus.35355. PMID: 36974257; PMCID: PMC10039641.
 17. Pätz C, Michaelis A, Markel F, et al. Accuracy of the Apple Watch oxygen saturation measurement in adults and children with congenital heart disease. *Pediatr Cardiol*. 2023;44(2):333-43. doi:10.1007/s00246-022-02987-w.

REGISTRO DE INDEXACIONES (PULSE SOBRE LA IMAGEN PARA ACCEDER A LA FUENTE)

Revista Sanitaria de Investigación es una publicación sanitaria electrónica para profesionales sanitarios con ISSN 2660-7085, accesible en www.revistasanitariadeinvestigacion.com

Catálogo BNE

Inicio Colecciones especiales Autoridades Bibliografía Española Recursos electrónicos

Volver Ayuda Nueva búsqueda Cambiar visualización Guardados Enlace permanente Desconexión

registro 1 de 1 para la búsqueda **ISBN, ISSN, etc. "2660-7085"** Cambiar visualización

Más información

Web de la BNE
Servicios en línea
Preguntarnos
Contacte con la BNE
Busón del Catálogo

Detalles de la obra

Ver [signatura/s](#) / [Índice/Resumen](#) / [Registro del catálogo](#)

Título
Revista sanitaria de investigación

Autor

Editor:
Asociación CUIDAE

Fecha de pub.:
2020-

Enlace:
Alcance electrónico

Información de ejemplar:
1 ejemplar disponible en Sede de Recoletos.

FONDOS

Sede de Recoletos	Código de barras	Tipo de material	Localización
ACCESO REMOTO	6681521-1001	Seriada	Sala de Prensa y Revistas

Volver Ayuda Nueva búsqueda Cambiar visualización Guardados Enlace permanente Desconexión

Powered by Biblioteca Nacional de España Copyright © 2000 - 2020, SirsiDymix

DULCINEA
Derechos de explotación y permisos para el auto-archivo de revistas científicas españolas

Buscar Sugerir título Gráficos Acerca de BuscaRepositorios Melibe AccesoAbierto.net

Inicio

Revista Sanitaria de Investigación

ID 3540 Ficha completa

Revista	Revista Sanitaria de Investigación
Editorial	CUIDAE
Título de los derechos de explotación (copyright)	La editorial
ISSN electrónico	2660-7085
URL	https://www.revistasanitariadeinvestigacion.com/
Categoría	Ciencias de la salud
Acceso	Gratis
Mención específica de derechos	SI
Ubicación de la mención de derechos	Instrucciones autores
Tipo de licencia	licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional
URL instrucciones autores	https://www.revistasanitariadeinvestigacion.com/normas-de-publicacion/
¿Permite el auto-archivo?	SI
Versión auto-archivo	Post-press (versión editorial)
¿Cuándo?	inmediatamente después de la publicación
¿Dónde?	Web personal Repositorio Institucional Repositorio Iemático
Cólor ROMEO	Azul
Indizada en:	

UNIVERSITAT DE BARCELONA CSIC Dulcinea, BuscaRepositorios y Melibe son productos del grupo de investigación "Acceso abierto a la ciencia" CSO2014-52830-P

Dialnet Buscar Revistas Iesis Congresos

Revista Sanitaria de Investigación

ISSN-e: 2660-7085
Inicio: 2020
Periodicidad: Mensual
País: España
Idioma: español
Arbitraje: Desconocido
[Página web de la revista](#)
[Índice de autores](#)

Sumarios de la revista
2020 Vol. 1 | 2 | 3 | 4

Editores
Asociación CUIDAE (<https://www.cuidae.com/>)

Clasificación
Ciencias de la salud: Enfermería

Otros catálogos
[Red de Bibliotecas Universitarias \(REBIUN\)](#)

ENFISPO (Enfermería - Fisioterapia - Podología) Buscar Revistas Ayuda Acceso usuario

Revista Sanitaria de Investigación

ISSN-e: 2660-7085
Inicio: 2020
Periodicidad: Mensual
País: España
Idioma: español
Arbitraje: Desconocido
[Página web de la revista](#)
[Índice de autores](#)
[eRevista](#)

Sumarios de la revista
2022 Vol. 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2021 Vol. 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2020 Vol. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Editores
Asociación CUIDAE (<https://www.cuidae.com/>)

Clasificación
Ciencias de la salud: Enfermería

Otros catálogos
[Red de Bibliotecas Universitarias \(REBIUN\)](#)

Un proyecto de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid Inicio Busca de extensión Localización y contacto Ayuda Accesibilidad Aulas Legales

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología

crue Universidades Españolas Red de Bibliotecas REBIUN Inicio Consulta avanzada Consulta experta Ayuda Español

Consulta

Todos los Subcatálogos Por favor, introduzca un texto a buscar Buscar

Volver Ficha ISBD MARC MARC XML 2 / 248

Revista Sanitaria de Investigación

Título Revista Sanitaria de Investigación

Publicación Madrid: Asociación CUIDAE, 2020-

Materias Ciencias de la Salud

Entidades Dialnet

ISSN 2660-7085

Permalink <http://catalogo.rebiun.org/rebiunrecord/Rebiun20779542>

Localizaciones Universitat de Les Illes Balears

Permalink Exportar Compartir Corregir

Utilidades

Seleccione el centro al que pertenece para que tramite su préstamo interbibliotecario (+58)